

Bolalarning maktab ta'limiga tayyorligini tekshirish

Eshmatova Rayxon Baxtiyor qizi

Nukus davlat pedagogika instituti Maxsus pedagogika:logopediya
yo'nalishi 2-kurs

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11402501>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 21-may 2024 yil

Ma'qullandi: 25-may 2024 yil

Nashr qilindi: 31-may 2024 yil

KEY WORDS

Kognitiv, Zaitsev texnikasi, kognitiv

ABSTRACT

Maktab hayotining boshlanishi maktabgacha yoshdagi davr tugaganligini anglatadi. Bolalar tezda yangi sharoitlarga moslashishi, ish yukiga ko'nikishi, o'qituvchilari va sinfdoshlari bilan tanishishi kerak.

Bugungi shiddat bilan o'zgarib borayotgan dunyoda ta'lim shaxs va butun jamiyat kelajagini shakllantirishda asosiy rol o'ynaydi. Shunday qilib, talabalar o'zlarining ilmiy va kasbiy hayotida duch keladigan qiyinchiliklarga etarlicha tayyor bo'lishlarini ta'minlash muhimdir. O'quvchilarning rasmiy ta'limning murakkabligiga tayyorligini baholash usullaridan biri ularning maktabga tayyorgarligini baholashdir. O'quvchilarning maktab ta'limiga tayyorgarligini baholash ta'lim tizimining muhim qismidir. Ushbu baholash talabalarning akademik sayohatlarida muvaffaqiyatli bo'lishlari uchun zarur ko'nikma va bilimlarga ega bo'lishlarini ta'minlash uchun o'tkaziladi. O'quvchilarning maktab ta'limiga tayyorgarligini baholashning asosiy jihatlaridan biri ularning bilim qobiliyatlarini baholashdir. Bu ularning tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va mavhum tushunchalarni tushunish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Kuchli kognitiv qobiliyatlarni namoyon etgan o'quvchilar maktabda muvaffaqiyat qozonishlari va o'qishlarida yuqori natijalarga erishishlari mumkin.

Kognitiv qobiliyatlardan tashqari, o'quvchilarning maktab ta'limiga ijtimoiy va hissiy tayyorgarligi ham baholanadi. Bu ularning tengdoshlari bilan muloqot qilish, qoidalar va tartiblarga rioya qilish va his-tuyg'ularini samarali boshqarish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Kuchli ijtimoiy va hissiy ko'nikmalarni namoyish etadigan o'quvchilar maktab muhitida rivojlanish va o'qituvchilari va sinfdoshlari bilan ijobiy munosabatlarni shakllantirish uchun yaxshiroq jihozlangan. O'quvchilarning maktab ta'limiga tayyorgarligini baholashning yana bir muhim jihati ularning til va savodxonlik ko'nikmalarini baholashdir. Til va savodxonlik asoslari mustahkam bo'lgan o'quvchilar samarali muloqot qila oladilar, murakkab matnlarni tushunadilar, o'z fikr va fikrlarini aniq ifodalaydilar. Ushbu ko'nikmalar barcha o'quv fanlarida muvaffaqiyatga erishish uchun zarurdir va shuning uchun maktabga tayyorgarlikni baholashning muhim tarkibiy qismidir. Kognitiv, ijtimoiy, hissiy va til qobiliyatlari bilan bir qatorda, o'quvchilarning maktab ta'limiga jismoniy tayyorgarligi ham baholanadi. Bu ularning nozik va qo'pol motorli ko'nikmalarini, muvofiqlashtirishni va umumiy jismoniy salomatligini o'z ichiga oladi. Kuchli jismoniy tayyorgarligini ko'rsatgan o'quvchilar jismoniy

mashg'ulotlarda qatnashish, sport bilan shug'ullanish va sog'lom turmush tarzini saqlab qolish ehtimoli ko'proq bo'ladi, bularning barchasi umumiy o'quv muvaffaqiyati uchun muhimdir.

O'quvchilarning maktab ta'limiga tayyorgarligini baholash ko'p qirrali jarayon bo'lib, o'qituvchilar, ota-onalar va boshqa manfaatdor tomonlarning hamkorligini talab qiladi. O'quvchilarning ko'nikma va qobiliyatlarini kuzatish va hujjatlashtirishda o'qituvchilar asosiy rol o'ynaydi, ota-onalar esa farzandining rivojlanishi va rivojlanishi haqida qimmatli ma'lumotlarni taqdim etadilar. Pedagoglar birgalikda ishlash orqali o'quvchilarning maktab ta'limiga tayyorgarligi to'g'risida har tomonlama tasavvur hosil qilishlari va shunga mos ravishda o'z o'qitish strategiyalarini moslashtirishlari mumkin. O'zbekistonda o'quvchilarning maktab ta'limiga tayyorgarligini baholash turli usullar, jumladan, standartlashtirilgan testlar, kuzatishlar, suhbatlar orqali amalga oshiriladi. Bu baholashlar o'quvchilarning kuchli va zaif tomonlari haqida qimmatli ma'lumot beradi va o'qituvchilarga qo'shimcha yordam kerak bo'lgan sohalarni aniqlashga yordam beradi. Baholash usullarining kombinatsiyasidan foydalangan holda, o'qituvchilar o'quvchilarning qobiliyatlari haqida to'liqroq tushunchaga ega bo'lishlari va ularning akademik muvaffaqiyatlarini qo'llab-quvvatlash uchun maqsadli choralar ko'rishlari mumkin.

Har bir talaba o'ziga xosligini va o'ziga xos sur'atda rivojlanishi mumkinligini tan olish kerak. Shuning uchun o'quvchilarning maktab ta'limiga tayyorgarligini baholash individual bo'lishi va ularning o'ziga xos ehtiyojlari va qobiliyatlarini hisobga olishi kerak. Talabalarning shaxsiy kuchli va qiyinchiliklarini tan olish va hal qilish orqali o'qituvchilar o'sish va rivojlanishga yordam beradigan qo'llab-quvvatlovchi ta'lim muhitini yaratishi mumkin. Umuman olganda, o'quvchilarning maktab ta'limiga tayyorgarligini baholash hayotiy jarayon bo'lib, barcha o'quvchilar o'z akademik yo'lida muvaffaqiyatga erishish uchun zarur ko'nikma va bilimlarga ega bo'lishini ta'minlashga yordam beradi. Talabalarning kognitiv, ijtimoiy, hissiy, til va jismoniy tayyorgarligini baholash orqali o'qituvchilar qo'shimcha yordam kerak bo'lishi mumkin bo'lgan sohalarni aniqlashlari va o'quvchilarning to'liq salohiyatini ro'yobga chiqarishga yordam berish uchun maqsadli choralar ko'rishlari mumkin. Hamkorlik va individual qo'llab-quvvatlash orqali o'qituvchilar barcha talabalarga o'zlarining ilmiy ishlarida muvaffaqiyat qozonishlariga yordam berishlari mumkin. O'quvchilarning maktabga tayyorgarligini baholashning asosiy jihatlaridan biri ularning bilim qobiliyatlarini baholashdir. Bu ularning til ko'nikmalarini, matematik fikrlashni, fazoviy xabardorlikni va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini baholashni o'z ichiga oladi. Ushbu kognitiv qobiliyatlarni sinab ko'rish orqali o'qituvchilar har bir o'quvchining kuchli va zaif tomonlarini yaxshiroq tushunishlari mumkin, bu ularga o'z o'qitish usullarini individual ehtiyojlarini qondirishga moslashtirishga imkon beradi. Misol uchun, agar talaba kuchli til qobiliyatlarini namoyish qilsa, lekin matematika bilan kurashsa, o'qituvchi talabaning akademik muvaffaqiyatiga yordam berish uchun bu sohada qo'shimcha yordam berishi mumkin.

O'quvchilarning maktabga tayyorgarligini aniqlashda kognitiv qobiliyatlardan tashqari, ijtimoiy ko'nikmalar ham muhim omil hisoblanadi. Ijtimoiy ko'nikmalar keng ko'lamli qobiliyatlarni, jumladan, samarali muloqot qilish, boshqalar bilan hamkorlikda ishlash va his-tuyg'ularni tartibga solish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Talabalarning ijtimoiy ko'nikmalarini baholash o'qituvchilarga talaba qo'shimcha yordamga muhtoj bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday sohalarni aniqlashga yordam beradi, masalan, nizolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish yoki ularning guruhlarda ishlash qobiliyatini oshirish. Ushbu ijtimoiy ko'nikmalarga erta murojaat qilish orqali o'qituvchilar o'quvchilarga kuchli shaxslararo munosabatlarni o'rnatishga va maktab muhitida muvaffaqiyatga erishishga yordam berishlari mumkin. Suniy intellekt o'quvchilarning maktabga tayyorgarligini baholashning yana bir muhim jihati hisoblanadi. Hissiy intellekt o'z his-tuyg'ularini tan olish va tartibga solish, shuningdek, boshqalarning his-tuyg'ularini tushunish va ularga hamdardlik bildirish

qobiliyatini anglatadi. Yuqori hissiy intellektga ega bo'lgan talabalar stressni boshqarish, ijobiy munosabatlar o'rnatish va muvaffaqiyatsizliklarni engish kabi maktab hayotidagi qiyinchiliklarni engish uchun yaxshi jihozlangan. Talabalarning hissiy intellektini baholash orqali o'qituvchilar talabalarga ushbu muhim ko'nikmalarni rivojlantirish va akademik va ijtimoiy muvaffaqiyatlarga erishish uchun maqsadli yordam ko'rsatishi mumkin. Bundan tashqari, o'quvchilarning maktabga tayyorgarligini baholash o'rganishdagi har qanday mumkin bo'lgan to'siqlarni aniqlashga yordam beradi. Misol uchun, agar talaba diqqatni jamlashda yoki sinfdagi mashg'ulotlar bilan shug'ullanishda qiynalsa, bu diqqat va konsentratsiyani rivojlantirishda qo'shimcha yordamga muhtojligini ko'rsatishi mumkin. Ushbu to'siqlarni erta hal qilish orqali o'qituvchilar o'quvchilarga qiyinchiliklarni engib o'tishga va sinfdagi o'zlarining to'liq salohiyatlarini ro'yobga chiqarishga yordam berishlari mumkin.

O'quvchilarning bilim qobiliyatlari, ijtimoiy ko'nikmalari va hissiy intellektini baholashdan tashqari, ularning maktabga jismoniy tayyorgarligini baholash ham muhim ahamiyatga ega. Bu o'quvchilarning yozish, rasm chizish va sinf materiallaridan foydalanish kabi sinfdagi mashg'ulotlarda ishtirok etish uchun zarur bo'lgan asosiy vosita ko'nikmalarini va muvofiqlashtirishni ta'minlashni o'z ichiga oladi. Talabalarning jismoniy tayyorgarligini baholash o'qituvchilarga o'quvchi qo'shimcha yordamga muhtoj bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday sohalarni, masalan, nozik vosita mahoratini oshirish yoki kasbiy terapiya xizmatlarini aniqlashga yordam beradi. Talabalarning maktabga tayyorgarligini baholashning yana bir muhim jihati ularning til bilish darajasini baholashdir. Talabalar uyda bir necha tilda gaplashishi mumkin bo'lgan O'zbekiston kabi ko'p tilli jamiyatda sinfdagi tilni mos ravishda qo'llab-quvvatlash uchun talabalarning til ko'nikmalarini baholash zarur. Talabalarning til bilish darajasini baholash orqali o'qituvchilar o'quvchiga ta'lim tilini o'rganishda qo'shimcha yordamga muhtoj bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday sohalarni, shuningdek, ularning akademik faoliyatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan har qanday til to'siqlarini aniqlashi mumkin. Bundan tashqari, o'quvchilarning maktabga tayyorgarligini baholash o'qituvchilarga o'quv yili davomida o'quvchilarning taraqqiyoti va o'sishini kuzatish uchun asos yaratishga yordam beradi. O'quvchilarning maktabga tayyorgarligini muntazam baholash orqali o'qituvchilar vaqt o'tishi bilan o'quvchilarning kognitiv qobiliyatlari, ijtimoiy ko'nikmalari, hissiy intellektlari va jismoniy rivojlanishidagi o'zgarishlarni kuzatishi mumkin. Ushbu ma'lumotlardan o'quv qarorlarini qabul qilish, takomillashtirish yo'nalishlarini aniqlash va o'quvchilarning maktabda muvaffaqiyat qozonishiga yordam beradigan maqsadli tadbirlarni ta'minlash uchun foydalanish mumkin.

Bolalarning maktab talimiga tayyorligini, shu haqda ko'plab o'qituvchilar va ota-onalar uchun juda muhim mavzu davom etadi. Bu jarayon bolalarning ta'lim muhitida o'rganish, tuzatishlarini va tadqiqot ilmiy bilimlarini tekshirish yordam beradi. Bu jarayon, bu jarayon ota-onalar uchun o'g'ildorlik taxmin qilish va bolani qanday yo'nalishga olib borishga yordam bera oladi. Bolalarning maktab talimiga tayyorligini oshirishning bir necha muhim usullari mavjud. Misol uchun, testlar, intervyular, faqat-soddalash, va boshqa vositalar. Testlar o'rganilayotgan mahsulotlarni yordam beradi, intervyular esa bolalarning aloqalari va og'ir xatolarini aniqlash uchun foydalaniladi. Faqat-soddalash esa bolalarning amaliy bilimlarini o'rganish va boshqarish jarayonida juda yaxshi usul. Maktab talimiga tayyorligini o'zida bir necha foydali afzalliklarga ega. Birinchisi, bu jarayon ota-onalar va o'qituvchilar uchun bolani yaxshi yordam uchun yordam beradi. Agar qanday yo'nalishga muhtajligi va qaysi sohada ishlab chiqarishga qaror qilish uchun bu jarayon juda oson. Ikkinchisi, bolalarning o'rganish tavsiyalariga, ta'lim talablari aghlomiy xalqaro standartlarga valikni saqlashga imkon beradi. Bolalarning maktab talimiga tayyorligini yuqori darajada, chunki bu jarayon ota-onalar o'qituvchilarga bolalarning ta'minoti va davolashda yordam beradi. Agar bolalar ta'lim muhitiga tayyor bo'lishgan edi, ular orqali o'qishga kirishlari mumkin. Buning uchun bolalarning kognitiv va jismoniy rivojlanishini baho bilan talab qilish. O'qituvchilar

bolalarning maktab talimiga tayyorligini oshirishda bir necha usullar mavjud. Masalan, sinmlar bo'yicha bilimlarni yetarlicha, intervyular o'tkazish, va joylar. Bu usullar o'qituvchilarga bolalarning yordam yo'lida yordam beradi va ularga yordam beradi. Maktab talimiga tayyorligiga muvofiq, hukmron va foydali bir jarayon. Bu jarayon otaonalar va o'qituvchilar uchun o'rganish va yordam bolalar tadqiqiga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, o'quvchilarning maktabga tayyorgarligini baholash ularning rasmiy ta'lim muammolariga yetarli darajada tayyor bo'lishini ta'minlashning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. O'quvchilarning kognitiv qobiliyatlari, ijtimoiy ko'nikmalari, hissiy intellektlari, jismoniy tayyorgarligi, til bilishi va maktabga umumiy tayyorgarligini baholab, o'qituvchilar har bir o'quvchining o'ziga xos ehtiyojlarini qondirish uchun o'z ta'lim usullari va yordam xizmatlarini moslashtira oladi. O'quvchilarning maktabga tayyorgarligini baholashga e'tibor qaratish orqali o'qituvchilar o'quvchilarni o'quv va kasbiy faoliyatida muvaffaqiyatga erishishga yordam berishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1.Maktabgacha yoshdagi bolalar ta'lim- tarbiyasiga qo'yiladigan davlat talablari. T., O'z PFITI,2000.Tuzuvchilar Rasulova.M, Abduraxmonova.X va boshqalar.

2.Bolalarni maktabga o'qishga tayyorlash(ilmiy maqolalar to'plami). T., O'z PFITI, 1997.

3. www.pedagog.uz

4. www.ziyonet.uz

INNOVATIVE
ACADEMY